

Encuesta a especialistas en Angiología y Cirugía Vascular sobre la superación profesional en el tratamiento de enfermedades vasculares periféricas

Objetivo: obtener información de los especialistas en Angiología y Cirugía Vascular sobre el estado actual de la superación profesional sobre técnicas novedosas en el tratamiento de enfermedades vasculares periféricas para su desempeño docente-asistencial e investigativa.

Estimado especialista:

Se está realizando una investigación sobre la superación profesional de los profesionales de la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular, con el propósito de encontrar las principales regularidades que caracterizan este proceso formativo, así como sus insuficiencias. Sus criterios y experiencias para nosotros son muy valiosas. Solicitamos su cooperación para responder esta encuesta con el mayor grado de honestidad y profundidad en cada aspecto. Marque con una cruz (X) su consideración al respecto.

Le agradecemos su colaboración. Muchas gracias

Datos generales:

Años de experiencias: _____

Edad: _____

Vía de acceso a la especialidad: Internado vertical _____ Directa _____ Segunda especialidad: _____

Grado académico: Primer Grado _____ Segundo Grado _____

Categoría docente: Instructor _____ Asistente _____ Profesor Auxiliar _____ Profesor Titular _____

Categoría científica: Aspirante _____ Agregado _____ Auxiliar _____ Titular _____

Grado científico: Dr. C. _____ Dr. Cs. _____

Título Académico: M.Sc. _____

Indicadores	Evaluación		
	Adecuado	Poco Adecuado	No Adecuado
Sobre la actuación del especialista en Angiología y Cirugía Vascular para el tratamiento de enfermedades vasculares periféricas, responda:			
Dominio de técnicas novedosas en el hospital donde trabaja			
Grado de información sobre técnicas novedosas en el tratamiento de las enfermedades vasculares periféricas.			
Nivel de orientación recibida para la superación profesional sobre técnicas novedosas.			
Nivel de satisfacción del desarrollo de habilidades desde el puesto de trabajo para la aplicación de técnicas novedosas en el tratamiento de las enfermedades vasculares periféricas.			
Sobre la dinámica del proceso de superación profesional del especialista en Angiología y Cirugía Vascular para la aplicación de técnicas novedosas en el tratamiento de enfermedades vasculares periféricas, responda:			
Reconocimiento de la importancia de la superación profesional en el especialista en Angiología y Cirugía Vascular para la aplicación de técnicas novedosas en el tratamiento de enfermedades vasculares periféricas.			
Nivel de integración que se logra de los componentes académico, investigativo y asistencial en la superación profesional del angiólogo.			
Grado de utilización del método investigativo como base de estos procesos formativos.			
Grado de utilización del puesto de trabajo para la superación profesional del especialista.			
Nivel de orientación de este proceso formativo hacia la aplicación de técnicas novedosas en el tratamiento de enfermedades vasculares periféricas.			